

AMBIENTALIZAÇÃO DAS LUTAS SOCIAIS NO ESPAÇO RURAL DA COMUNIDADE DOS BUGRES- CANELA/RS: DIÁLOGOS, DESAFIOS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.8431730

Solange Drews Aguiar Mengue

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ambiente e Sustentabilidade,

UERGS, Brasil

solange-mengue@uergs.edu.br

Vanessa Pruch Castro Oliveira

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ambiente e Sustentabilidade,

UERGS, Brasil

vanessa-oliveira01@uergs.edu.br

RESUMO

Este artigo se propõe a investigar o processo de ambientalização das lutas sociais no espaço rural da localidade dos Bugres, do município de Canela, RS, para compreender as dinâmicas, desafios e estratégias adotadas pela comunidade. A metodologia utilizada foi estudo de caso com visita de campo, e análise observatória da comunidade rural. Adotamos a abordagem teórica de Amathya Sen na sua visão de desenvolvimento para a liberdade e o estudo de caso analisado evidenciou que, apesar das adversidades, é possível alcançar resultados positivos e transformações socioambientais significativas sendo possível compreender as diversas dimensões desse fenômeno e explorar as estratégias adotadas pela comunidade rural na busca por um desenvolvimento análise da ambientalização das lutas sociais no espaço rural da comunidade dos Bugres em Canela, RS revela um processo complexo e dinâmico, que envolve a intersecção entre questões políticas, sociais e ambientais. Este estudo contribui para a compreensão da ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais, ao destacar a importância do diálogo entre diferentes abordagens teóricas; ao analisar experiências concretas de mobilização social e práticas sustentáveis e ao reconhecer a centralidade das comunidades rurais nesse processo. Ao abrir espaço para a construção de alternativas viáveis e inclusivas para um desenvolvimento rural mais sustentável e equitativo à promoção da ambientalização da luta social no espaço rural da comunidade dos Bugres, podemos encarar a experiência como um desafio e uma oportunidade para a construção de um futuro mais justo e em harmonia com o meio ambiente.

Palavras-chave: Luta social. Espaço Rural. Prática Ambiental.

ABSTRACT

This article aims to investigate the process of environmentalization of social struggles in the rural space of the locality of Bugres, in the municipality of Canela, RS, to understand the dynamics, challenges and strategies adopted by the community. The methodology used was a case study with a field visit and observational analysis of the rural community. We adopted the theoretical approach of Amartya Sen in his vision of development for freedom and the case study analyzed showed that, despite the adversities, it is possible to achieve positive results and significant socio-environmental transformations, being possible to understand the various dimensions of this phenomenon and explore the strategies adopted by the rural community in the search for a development analysis of the environmentalization of social struggles in the rural space of the Bugres community in Canela, RS reveals a complex and dynamic process, which involves the intersection between political, social and environmental issues. This study contributes to the understanding of the environmentalization of social struggles in rural spaces by highlighting the importance of dialogue between different theoretical approaches; by analyzing concrete experiences of social mobilization and sustainable practices and by recognizing the centrality of rural communities in this process. By opening space for the construction of viable and inclusive alternatives for a more sustainable and equitable rural development to promote the environmentalization of the social struggle in the rural space of the Bugres community, we can see the experience as a challenge and an opportunity for the construction of a fairer future in harmony with the environment.

Keywords: Social struggle. Rural space. Environmental Practice.

INTRODUÇÃO

A ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais é um tema cada vez mais relevante e atual no contexto da pesquisa e do debate acadêmico. Nas últimas décadas, tem-se observado um aumento significativo nas preocupações ambientais e uma crescente busca pela conscientização sobre os impactos das atividades humanas no meio ambiente. Nesse contexto, as comunidades rurais têm se destacado como importantes atores sociais na defesa dos direitos ambientais e na busca por alternativas sustentáveis de desenvolvimento.

A relação entre lutas sociais e meio ambiente nos espaços rurais é complexa e multifacetada. As comunidades rurais dependem diretamente dos recursos naturais para suas atividades econômicas. No entanto, essas mesmas atividades podem gerar impactos negativos no ecossistema, como desmatamento, poluição dos recursos hídricos e perda de biodiversidade. Diante desse cenário, as comunidades rurais têm se mobilizado para reivindicar melhores condições de vida, preservação ambiental e acesso aos recursos naturais de forma sustentável (SHIVA, 1998; 2005). Shiva aborda

a importância da agricultura sustentável e da preservação dos recursos naturais como bases para a garantia da segurança alimentar, da justiça social e da proteção ambiental. Ela destaca como as comunidades rurais têm sido protagonistas na defesa de seus meios de subsistência e na resistência aos impactos negativos das atividades econômicas predatórias nos espaços rurais.

A ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais envolve, portanto, a articulação de demandas sociais com a pauta ambiental. A busca por justiça social e equidade se entrelaça com a necessidade de conservação e preservação dos recursos naturais, resultando em uma abordagem integrada que busca conciliar desenvolvimento econômico, bem-estar social e proteção ambiental. Nesse contexto, o fortalecimento das organizações comunitárias, o engajamento da sociedade civil e a adoção de práticas sustentáveis têm se mostrado estratégias fundamentais para a construção de alternativas viáveis e inclusivas para o desenvolvimento rural (MARTINEZ, 1987; 2002). Martinez destaca a importância de reconhecer e valorizar as lutas sociais das comunidades rurais, que muitas vezes são marginalizadas e afetadas desproporcionalmente pelos impactos ambientais negativos. Ele argumenta que a articulação das demandas sociais com a pauta ambiental é essencial para buscar soluções que promovam tanto a justiça social quanto a proteção ambiental.

Além disso, Harvey (1996; 2003), também contribuem para a compreensão da relação entre lutas sociais e ambientalização nos espaços rurais. Harvey discute como as demandas por justiça social e equidade estão intrinsecamente ligadas aos processos de urbanização e exploração dos recursos naturais. Ele argumenta que a busca por alternativas sustentáveis e inclusivas deve considerar a redistribuição dos recursos e a transformação das estruturas sociais e econômicas. E também enfatiza a importância do fortalecimento das organizações comunitárias, do engajamento da sociedade civil e da adoção de práticas sustentáveis como estratégias fundamentais para a construção de um desenvolvimento rural mais viável e inclusivo. Eles destacam que a integração das demandas sociais e ambientais é essencial para alcançar uma abordagem holística que promova a equidade, a justiça social e a proteção dos recursos naturais nos espaços rurais.

Este artigo busca interagir com a comunidade rural da localidade dos Bugres, município de Canela Rio Grande do Sul compreendendo e analisando o processo de ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais, ampliando o diálogo entre os campos da sociologia, da ecologia, da política ambiental e do desenvolvimento rural,

promovendo uma abordagem interdisciplinar e enriquecedora para o estudo das relações entre sociedade e natureza no contexto rural. Ao compreender as dinâmicas e os desafios da ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais, será possível identificar estratégias e mecanismos que potencializem a atuação dessas comunidades na busca por uma transformação social e ambiental positiva.

Como objetivo principal este artigo se propõe a investigar o processo de ambientalização das lutas sociais no espaço rural da localidade dos Bugres, município de Canela, Rio Grande do Sul, a fim de compreender as dinâmicas, desafios e estratégias adotadas pela comunidade.

METODOLOGIA

Para a elucidação da pesquisa, foi adotada uma abordagem qualitativa, utilizando-se de estudos já publicados como principais métodos de coleta, e análise de dados foi embasada em uma revisão bibliográfica abrangente, buscando-se uma ampla gama de fontes, como artigos científicos, livros e relatórios técnicos. Como abordagem teórica utilizamos Amarthya Sen (2010), que apresenta que o crescimento econômico não pode ser somente considerado como um fim, mas que precisa se direcionar para a constante melhoria das condições de vida dos seres e para o fortalecimento das liberdades individuais e coletivas. A pesquisa foi realizada em site de busca como *Scielo*, *Semanticscholar*, isso garantiu uma fundamentação teórica sólida e uma análise contextualizada dos estudos de caso selecionados, fortalecendo a contribuição deste estudo para o conhecimento sobre a ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais. Como embasamento teórico-metodológico, foram utilizados autores Yin (2016), e Gherardt e Silveira (2009) que fornecem diretrizes e abordagens para a realização de análise qualitativa. Suas contribuições permitiram uma condução rigorosa e fundamentada da pesquisa, garantindo a confiabilidade e validade dos resultados obtidos. A parte prática da pesquisa foi realizada com estudo de caso com visita de campo e observação da comunidade rural da Localidade dos Bugres na cidade de Canela, Rio Grande do Sul e que representa um dos núcleos de lutas sociais rurais no município a fim de se compreender este processo. Utilizamos imagens tiradas de uma das reuniões do núcleo estudado e usamos o satélite *Landscape 9 do Google Earth* para localização da comunidade.

Podemos compreender comunidades rurais como agrupamentos populacionais que se estabelecem em áreas rurais, geralmente distantes dos centros urbanos, e cuja subsistência e modo de vida estão intimamente ligados à agricultura, pecuária e outras atividades relacionadas ao meio rural. Essas comunidades apresentam características específicas que as distinguem das áreas urbanas, incluindo sua estrutura social, economia, cultura e relações de poder.

Amarthya Sen (2010), surpreende quando nos incita a refletir e analisar o conceito de desenvolvimento como liberdade, exemplificando a relevância de se utilizar os direitos e liberdades individuais e defendendo uma ampliação da análise conceitual de desenvolvimento vem nos auxiliar a sentir como as comunidades podem interagir com a diversidade de instituições. O autor enfatiza que todo avanço da sociedade deve ser embasado na busca da ampliação de maiores espaços de atuação dos indivíduos e coletividades.

No município de Canela, especificamente na comunidade dos Bugres, (figura 1), a comunidade rural se insere nesta fundamentação quando busca a conquista de espaços de interação e apresentação de resultados. Para isto precisamos entender o processo em um todo e a comunidade se apresenta como uma estrutura social mais tradicional e estreitamente ligada à família e à comunidade local.

Figura 1- Localização da comunidade dos Bugres – Canela, Rio Grande do Sul

Fonte: Imagem adaptada do Google Earth Landscape 9, 2023

Os laços sociais são muito significativos e as relações entre os membros da comunidade são baseadas no sentimento de pertencimento. A estrutura social é

organizada de forma hierárquica, com figuras de autoridade e liderança reconhecidas, como líderes comunitários ou anciãos. A economia desta comunidade é tipicamente baseada em atividades: agrícola, pecuária, alguns moradores trabalham no centro da cidade e outros moradores são especificamente de fins de semana. A agricultura de subsistência é comum, na qual as famílias cultivam suas próprias terras para garantir sua alimentação e sustento. A produção agrícola é voltada para o mercado, com a venda de excedentes de produtos agrícolas. A pecuária, incluindo a criação de gado, ovinos, aves ou suínos, também é uma importante fonte de renda. A economia local geralmente depende da interação com outras comunidades ou centros urbanos próximos para o comércio e a obtenção de bens e serviços.

A cultura da comunidade é moldada pelas tradições, crenças e valores que são transmitidos de geração em geração. A vida cotidiana muitas vezes reflete uma estreita conexão com a natureza e o ambiente rural, bem como com festividades e celebrações específicas da região (festas e bailes comunitários). As relações de poder são influenciadas por uma série de fatores, como a propriedade da terra, a distribuição de recursos naturais, as estruturas de poder político local e as dinâmicas de gênero. Muitas vezes, a posse da terra é um elemento central nas relações de poder, com grandes proprietários de terras ou instituições governamentais exercendo influência significativa. A estrutura política local é dominada por figuras de autoridade tradicionais. As relações de gênero também desempenham um papel importante, com divisões tradicionais de trabalho e poder entre homens e mulheres na comunidade.

É importante ressaltar que as características específicas das comunidades rurais podem variar amplamente de acordo com o contexto geográfico, cultural, histórico e econômico. Portanto, é fundamental realizar estudos específicos e contextualizados para compreender adequadamente as particularidades de cada comunidade rural e suas relações com a estrutura social, economia, cultura e relações de poder que as permeiam.

A ambientalização da luta social na região da comunidade dos Bugres é um fenômeno que pode ser compreendido a partir de diferentes abordagens teóricas e conceituais. Para melhor explorar essa temática, é importante estabelecer um diálogo entre diferentes autores e perspectivas, a fim de construir uma análise abrangente e enriquecedora.

Uma abordagem relevante é a teoria dos movimentos sociais, que busca compreender as formas de organização, ação coletiva e reivindicação de direitos por

parte das comunidades rurais. Autores como Tarrow (2011), e Della Porta (2015,) fornecem importantes insights sobre os processos de mobilização social e a construção de identidades coletivas, demonstrando como as lutas sociais podem ser ambientalizadas quando questões ambientais passam a ser centrais nas pautas de reivindicação. Conforme proposta dos autores esta teoria fornece um quadro conceitual importante para entender como as lutas sociais se ambientalizam nos espaços rurais. Esses autores destacam a importância da mobilização social e da construção de identidades coletivas como elementos-chave na articulação das demandas ambientais com as reivindicações sociais.

Outra perspectiva teórica fundamental é a ecologia política, que analisa as relações entre poder, desigualdade e meio ambiente. Nesse sentido, autores como Martinez (2002,) e Mies (1999), contribuem para uma compreensão crítica das dinâmicas de exploração dos recursos naturais nos espaços rurais, evidenciando como as lutas sociais se inserem em contextos de disputas por acesso e controle dos recursos. Por outro lado, estes autores oferecem uma perspectiva crítica sobre as relações entre poder, desigualdade e meio ambiente. E, destacam como as comunidades rurais enfrentam desafios específicos devido à exploração dos recursos naturais e demonstram a importância de compreender as lutas sociais no contexto mais amplo de disputas por acesso e controle desses recursos.

A interseção entre justiça ambiental e justiça social também é uma dimensão importante na ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais. A partir da perspectiva da justiça ambiental, autores como Bullard (2000), e Schlosberg (2007), destacam a necessidade de considerar as desigualdades socioambientais e os impactos diferenciados das atividades econômicas nos grupos socialmente marginalizados. Essa abordagem ressalta a importância de uma distribuição equitativa dos benefícios e ônus ambientais, bem como a inclusão das vozes das comunidades rurais nas tomadas de decisão. Os dois autores destacam a necessidade de levar em conta as desigualdades socioambientais e os impactos diferenciados das atividades econômicas nas comunidades marginalizadas. Essa abordagem enfatiza a importância da distribuição equitativa dos benefícios e ônus ambientais, bem como a inclusão das vozes das comunidades rurais nas decisões relacionadas ao meio ambiente.

Referente à sustentabilidade e o desenvolvimento rural, autores como Pretty (2018), e Boff (2001), trazem reflexões sobre a importância de promover práticas

sustentáveis e de fortalecer a participação das comunidades rurais na gestão dos recursos naturais. Essa perspectiva destaca a necessidade de uma transição para modelos de desenvolvimento que sejam socialmente justos, ecologicamente sustentáveis e culturalmente apropriados às realidades rurais, permitindo a compreensão da complexidade da ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais. Ao considerar a intersecção entre questões sociais e ambientais, é possível perceber a importância da articulação de demandas e interesses diversos em prol de um desenvolvimento rural mais justo e sustentável. Os autores aqui destacados trazem reflexões relevantes para a discussão e ressaltam a importância de promover práticas sustentáveis, fortalecer a participação das comunidades rurais na gestão dos recursos naturais e considerar as dimensões socioeconômicas e culturais das realidades rurais. E, ainda destacam a necessidade de uma transição para modelos de desenvolvimento que sejam socialmente justos, ecologicamente sustentáveis e culturalmente apropriados às comunidades rurais.

Os autores referenciados fornecem uma base sólida para a compreensão da ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais, abrangendo desde as teorias dos movimentos sociais até as perspectivas da ecologia política, da justiça ambiental e da sustentabilidade. O diálogo entre esses autores e suas obras permite uma análise aprofundada das dinâmicas, desafios e estratégias adotadas pelas comunidades rurais na busca por uma relação mais equilibrada entre sociedade e meio ambiente.

Autores mais contemporâneos com Nobre (2021), e Acosta (2020), são autores que dialogam sobre a ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais, cada um com suas perspectivas e enfoques específicos e trazem outras visões: Nobre (2021), cientista brasileiro que aborda a urgência de promover uma transição para uma civilização sustentável e regenerativa. O autor destaca a importância de repensar nossos modelos de desenvolvimento e adotar práticas que conciliem o progresso econômico com a preservação do meio ambiente e a justiça social, e enfatiza que é fundamental levar em consideração a interdependência entre as comunidades rurais e o ecossistema, reconhecendo que os recursos naturais são essenciais para as atividades econômicas dessas comunidades.

Por outro lado, Acosta (2020), economista e ativista equatoriano, traz uma abordagem baseada no conceito do "Bem Viver". Ele propõe repensar o desenvolvimento em termos de qualidade de vida, valorizando a harmonia entre os seres humanos e a natureza. Acosta argumenta que as comunidades rurais

desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e sustentável, destacando a importância da soberania alimentar, da agroecologia e do respeito aos saberes tradicionais e ressalta a necessidade de promover uma abordagem holística que integre as dimensões sociais, ambientais e culturais nas lutas sociais nos espaços rurais.

Ambos os autores compartilham a visão de que é preciso repensar as relações entre as comunidades rurais, o meio ambiente e o desenvolvimento, considerando a interconexão entre esses elementos. Eles enfatizam a importância de promover práticas sustentáveis, valorizar os conhecimentos tradicionais, fortalecer a participação das comunidades rurais nas decisões que afetam seus territórios e buscar alternativas que conciliem justiça social e proteção ambiental. E, principalmente, contribuem para o diálogo sobre a ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais ao enfatizar a importância de uma abordagem integrada, que leve em consideração as dimensões sociais, econômicas e ambientais, e que promova práticas sustentáveis, respeito à diversidade cultural e participação ativa das comunidades rurais na busca por um desenvolvimento mais justo e equilibrado.

Ao estabelecer um diálogo entre os autores acima, é possível perceber que a ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais requer uma abordagem integrada que considere tanto as demandas sociais quanto as questões ambientais. As lutas sociais nos espaços rurais são permeadas pela consciência da interdependência entre as comunidades rurais e o meio ambiente, e a busca por práticas sustentáveis e justas torna-se uma demanda central.

No município de Canela, Rio grande do Sul, localidade dos Bugres encontramos um magnífico espaço de reivindicação e de lutas sociais rurais. A comunidade conduzida por lideranças municipais e voluntários se articulou com a pauta ambiental, fato este que exigiu a mobilização social, a construção de identidades coletivas, a defesa da justiça ambiental e social, e o fortalecimento da participação da comunidade rural na tomada de decisões relacionadas ao meio ambiente. Como fato histórico da comunidade apresentamos a criação da AGCATABRG (Associação de Gestão Comunitária de Abastecimento e Tratamento de água Rural de Bugres Rancho Grande), entidade que visa a regulação entre os associados usuários consumidores de água e a entidade gestora e que, inclusive, hoje conta com regimento interno (FIGURA 2).

Figura 2 – Reunião da Associação de Gestão Comunitária de Abastecimento e Tratamento de água Rural de Bugres Rancho Grande

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

Essa abordagem requerer a criação de espaços de diálogo e a promoção de processos participativos, nos quais as vozes das comunidades rurais fossem ouvidas e consideradas e uma mudança de paradigma no que diz respeito ao desenvolvimento rural. É necessário ir além de modelos de desenvolvimento baseados na exploração desenfreada dos recursos naturais e adotar abordagens mais sustentáveis, que valorizem a diversidade cultural, promovam a preservação dos ecossistemas e busquem a equidade social.

A articulação de demandas sociais com a pauta ambiental, característica da ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais, representa uma abordagem integrada que busca conciliar o desenvolvimento econômico, o bem-estar social e a preservação ambiental. Esse processo exige o fortalecimento das organizações comunitárias, a participação ativa da sociedade civil e a formulação de políticas públicas inclusivas e sustentáveis. Nesse contexto, a justiça ambiental e a justiça social emergem como princípios fundamentais. A necessidade de distribuição equitativa dos benefícios e ônus ambientais, assim como a inclusão das vozes das comunidades rurais nas tomadas de decisão, são pilares para a construção de uma sociedade mais igualitária e sustentável. A promoção da sustentabilidade e o fortalecimento da participação das comunidades rurais na gestão dos recursos naturais são desafios que demandam ações conjuntas e políticas integradas.

A áreas rural da comunidade dos Bugres se utiliza de fontes alternativas de água, conforme demonstrado na figura 3, para atender a demanda doméstica e propiciar o desenvolvimento econômico. Mas atividades agrícolas, o desenvolvimento

e a inexistência de saneamento rural, implicam em um risco de contaminação por efluentes das atividades desenvolvidas em torno dos mananciais presentes neste espaço, então se dando conta da dificuldade a comunidade fundamentou seu espaço de diálogo e num processo coletivo de participação criou seus próprios mecanismos de resolução de conflitos.

Figura 3- Nascente de água protegida de forma empírica na comunidade

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

Para enfrentar a demandas da falta d'água potável, a comunidade dos Bugres se mobilizou e através da criação de uma associação, buscou soluções de forma coletiva, visando que todos pudessem participar do momento da formação deste grupo e também fizesse parte o grupo de decisões, onde cada situação seria pensada de forma individual, sem que cada pessoa tivesse uma ação desconexa, pois através do grupo obteve-se uma visão sistêmica do todo, como se cada propriedade funcionasse com uma engrenagem de um grande sistema. A mobilização destes atores sociais é muito importante, pois permitiu que os membros da comunidade pudessem estar juntos para alcançar os objetivos comuns (FIGURA 4). Através da criação da associação, a comunidade rural dos Bugres pode fortalecer sua voz coletiva e capacidade de negociação, buscando promover mudanças e melhorias em diversas áreas. Ela desempenha um papel fundamental na representação dos interesses e demandas da comunidade rural junto em busca das soluções e encaminhamentos que a comunidade anseia, sendo que esta estrutura de organização social fortalece a cada um dos seus membros, ao mesmo tempo em que o coletivo ganha mais qualidade e representatividade.

Figura 4- Extensionista da Emater de Canela, Alexandre Meneguzzo explicando o Regimento interno da Associação na comunidade dos Bugres

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

Destaca-se que as relações constituídas entre associações e a democracia é ampla e muito diversa, traz no seu histórico inúmeras perspectivas que traduzem qualidades que se constroem no coletivo. Visando fortalecer os laços de empoderamento, a associações também fornece espaços para troca de conhecimentos, aprendizado coletivo, apoio mútuo e fortalecimento da coesão social dentro da comunidade. As associações são uma das formas mais eficazes de mobilização, permitindo que a comunidades, em especial as comunidade rurais enfrentem desafios comunitários de forma coletiva e promovam mudanças positivas em seu contexto local. É importante ressaltar que essa construção já conseguiu estabelecer uma estrutura clara para a participação de técnicos e voluntários, unindo os mais diversos saberes em busca do bem e da sadia qualidade de vida, definindo suas responsabilidades, prazos e formas de colaboração, de forma que garantiu uma parceria eficiente e bem-sucedida entre a associação e esses colaboradores externos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e saudável da comunidade (FIGURA 5).

Figura 5- Equipe de técnicos e voluntários que fazem parte da Associação da comunidade.

Fonte: Arquivo das autoras

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da ambientalização das lutas sociais no espaço rural da comunidade dos Bugres em Canela, RS revela um processo complexo e dinâmico, que envolve a intersecção entre questões políticas, sociais e ambientais. Ao longo deste estudo, foi possível compreender as diversas dimensões desse fenômeno e explorar as estratégias adotadas pela comunidade rural na busca por um desenvolvimento mais sustentável e justo. A partir da revisão e diálogo dos autores identificou-se que a comunidade rural tem desempenhado um papel fundamental na pelo uso racional dos recursos naturais busca por práticas sustentáveis. Suas lutas sociais são permeadas pela conscientização sobre os impactos das atividades humanas no meio ambiente e pela necessidade de proteção dos recursos naturais, dos quais dependem diretamente para sua subsistência. É importante ressaltar que a ambientalização da luta social nos espaços rural da comunidade dos Bugres, não é um caminho isento de desafios. Dificuldades como a falta de recursos, a pressão de interesses econômicos poderosos e a resistência a mudanças estruturais representaram obstáculos. No entanto, o estudo de caso analisado evidenciou que, apesar das adversidades, é possível alcançar resultados positivos e transformações socioambientais significativas. Este estudo contribui para a compreensão da ambientalização das lutas sociais nos espaços rurais, ao destacar a importância do diálogo entre diferentes abordagens teóricas; ao analisar experiências concretas de mobilização social e práticas sustentáveis e ao reconhecer a centralidade das comunidades rurais nesse processo. Ao abrir espaço para a construção de alternativas viáveis e inclusivas para

um desenvolvimento rural mais sustentável e equitativo à promoção da ambientalização da luta social no espaço rural da comunidade dos Bugres, podemos encarar a experiência como um desafio e uma oportunidade para a construção de um futuro mais justo e em harmonia com o meio ambiente.

6 REFERÊNCIAS

ACOSTA, A. (2020). O Bem Viver: Uma Oportunidade para Imaginar Outros Mundos. **Autonomia Literária**.

BOFF, L. (2001). **Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres**. Petrópolis: Vozes.

BULLARD, R. D. (2000). **Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality**. Boulder: Westview Press. Disponível em: <http://www.ciesin.org/docs/010-278/010-278chpt1.html> Acesso em junho de 2023.

DELLA PORTA, D. (2015). *Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into: Protest Analysis*. **Cambridge: Polity Press**. 248 pages, ISBN-13: 9780745688589 (hbk) Disponível em: https://www.emigration.ro/jims/Vol10_No2_2016/JIMS_Vol10_No2_2016_pp113_116_TATAR.pdf Acesso em Junho de 2023.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo - **Métodos de Pesquisa** -2009.

HARVEY, D. (1996). *Justice, Nature and the Geography of Difference*. Wiley-**Blackwell First edition**.

HARVEY, D. (2003). **The New Imperialism**. Oxford University Press.

MARTINEZ-Alier, J. (2002). **The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Disponível em: https://www.academia.edu/20212456/_The_environmentalism_of_the_poor_a_study_of_ecological_conflicts_and_valuation_2002_by_Joan_Martinez_Alier_FULL_PDF_EBOOK Acesso em junho de 2023.

MARTINEZ-Alier, J. **Ecological economics: energy, environment and society**, ... 1987 . 290pp. Index. ISBN 0 631 15739 5. Disponível em: <https://read.dukeupress.edu/hope/article-abstract/22/4/745/11453/Ecological-Economics-Energy-Environment-and> Acesso em: junho de 2023.

MIES, M. (1999). **Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour**. London: Zed Books.

NOBRE, C. (2021). **O Futuro é Urgente: Por uma Civilização Sustentável e Regenerativa**. Companhia das Letras.

PRETTY, J. (2018). ***Sustainable Agriculture and Food Security in an Era of Oil Scarcity: Lessons from Cuba***. London: Earthscan.

SCHLOSBERG, D. (2007). ***Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature***. Oxford: Oxford University Press.

SHIVA, Vandana - *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. **Zed Books**, 260 p, 1988. Disponível em: <https://ia800408.us.archive.org/4/items/StayingAlive-English-VandanaShiva/Vandana-shiva-stayingAlive.pdf> Acesso em: junho de 2023.

SEN, A. ***Desenvolvimento como Liberdade***. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

SHIVA, Vandana - *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*. By Vandana Shiva ... Cambridge, MA: **Southend Press**, 2005. 207 pp. ISBN: 0-89608-745-X. Disponível em: <https://escholarship.org/content/qt1sn052vq/qt1sn052vq.pdf?t=q9nsia> Acesso em: junho de 2023.

TARROW, S. (2011). ***Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics***. Cambridge: Cambridge University Press.